

Axborot o'lov birligi

Sultonxodjaeva Shoiru Qudratovna

Toshkent shahar Yunusobod tumani

247-maktabning Informatika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot so'zining ma'nosi, "Informatika" atamasi qayerda paydo bo'lganligi va axborot o'lov birliklari haqida ma'lumot berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Axborot, informatika, o'lov birligi, bit, bayt, megobayt, gegobayt, terobayt, petobayt.

Axborot - atrof-muhit obyektlari va xodisalari, ularning o'lchamlari, xususiyatlari va holatlari to'g'risidagi ma'lumotlardir. 1960-yillarda Fransiyada "Informatika" atamasi yuzaga kelgan bo'lib, axborot informatio so'zidan olingan bo'lib, tushuntirish, biror narsani bayon qilish yoki biror narsa yoki hodisa haqidagi ma'lumot ma'nosini anglatadi.

Axborot asosan quyidagi turlarga bo'linadi:

1. Matnli axborot;
2. Grafikli axborot;
3. Tovushli axborot;
4. Videolavhali axborot;
5. Belgili axborot;
6. Raqamli axborot.

Axborotning asosiy xossalari:

- ✓ To'liqlilik. Axborot o'rganilayotgan obyekt yoki xodisani har taraflama to'liq ifodalashi lozim;

- ✓ Qimmatlilik. Axborot malum ma'noda qimmatli bo'lishi kerak, aks holda undan foydalanish ehtiyoji tug'lmaydi;
- ✓ Ishonchlilik. Axborot ishonchli bo'lishi kerak.

Axborotning o'lchov birliklari va axborotlarni kodlash. Har qanday kattalikni o'lchash uchun mos etalon birliklar mavjud. Masalan, uzunlikni o'lchash uchun metr, massani o'lchash uchun - kilogramm, vaqtni hisoblash uchun soniya va boshqalar ishlatiladi. Axborotlar ham har xil ko'lamga ega bo'lib, ularning o'lchov birligi mavjud. Axborotlarning eng kichik o'lchov birligi 1 bit deb olingan. 1 bit 1 yoki 0 ga teng bo'ladi. Axborotni o'lchashda signalning mavjudligi "1" bilan yoki yo'qligi "0" bilan ifodalanadi. Kompyuterda har bir belgi 8 bit hajmdagi joyni egallaydi. Axborotlarni o'lchash uchun hosilaviy o'lchov birliklar ham mavjud:

1 bayt = 8 bit;

1 kilobayt(kb) = 210 bayt = 1 024 bayt;

1 megobayt(mb) = 210 kb = 1024 kb = 220 bayt = 1 048 576 bayt;

1 gegobayt(gb) = 210 mb = 1024 mb = 230 bayt = 1 073 741 824 bayt;

1 terobayt(tb) = 210 gb = 1024gb=240 bayt = 1 099 511 627 776 bayt;

1 petobayt(pb) = 210 tb=1024tb = 250 bayt = 1125899906842624 bayt;

"Bit" sozi "Binary digit" - "Ikkilik son" so'zlarini qisqartirish natijasida olingan bolib, ikkilik raqam, ya'ni faqat ikkita qiymatni oladigan son - 0 yoki 1 degan ma'noni bildiradi. Sakkizta bitlar ketma-ketligi yoki boshqacha qilib aytganda, sakkizta 0 va 1 ikkilik belgilar (masalan, 10001101) bayt deb ataladi. 1 bayt = 8 bit.

Kompyuter klaviaturasidagi har qanday belgi (katta yoki kichik harflar, raqamlar, belgilar, shu jumladan bo'sh joy belgisi) hajmi 1 baytni tashkil qiladi.

Axborotlarni himoyalash.

Axborotlarni himoyalash ularni kodlash (shifrlash) orqali amalga oshiriladi.

Axborotni ma'lum bir qonun-qoida asosida komyuterda qayta ifodalash shu axborotni kodlash deb ataladi.

Axborotni himoyalashning bir necha usullari mavjud bo'lib, ular axborotdagi belgilarni boshqa belgilarga almashtirish, axborotdagi belgilarni sanoq sistemalari orqali ifodalash va h.k.lar.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. Abdullayev Z.S va boshqalar. Informatika fanidan ma'ruzalar matni
2. Z.Abdullaev, M.Yusupov, B.Raxmankulova, Sh.Aynakulov. Amaliy axborot texnologiyalari. TIQXMMI, 2018 yil
3. "Excel dasturida amaliy mashg'ulotlarini o'tkazish bo'yicha uslubiy ko'rsatma" TIQXMMI, 2015 yil